

INTEGRATION: UNIVERSITY EDUCATION, STATE AND PRODUCTIVE SECTOR THROUGH PROFESSIONAL PRACTICES

INTEGRACIÓN: EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, ESTADO Y SECTOR PRODUCTIVO MEDIANTE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

Hernández, Gladis Mármol, María Noriega, Julián Ramos, Elvis Faría, Grecia

RESUMEN

El objetivo de la investigación fue describir la integración entre la educación universitaria, Estado y sector productivo mediante las prácticas profesionales. Se utilizaron los aportes de Yáñez y Oliva (2016), Barreto (2017), Acuña y Chudnovsky (2017), Ruiz, Torres y García (2018), Jiménez y López (2018). La investigación se tipificó como descriptiva con diseño de fuente documental, según la perspectiva temporal, transeccional contemporánea, con amplitud de foco unieventual. Se diseñó una matriz de categorías como instrumento. Los resultados evidencian que el vínculo universidad-sector productivo- prácticas profesionales, es un proceso que requiere del consenso entre las partes involucradas para resolver problemas sociales.

Palabras Clave: integración, educación universitaria, Estado, sector productivo, prácticas profesionales.

ABSTRACT

The objective of the research was to describe the integration between university education, the State and the productive sector through professional practices. The contributions of Yáñez and Oliva (2016), Barreto (2017), Acuña and Chudnovsky (2017), Ruiz, Torres and García (2018), Jiménez and López (2018) were used. The research was typified as descriptive with a documentary source design, according to the temporal perspective, contemporary transeccional, with a breadth of one-event focus. A matrix of categories was designed as an instrument. The results show that the university-productive sector link, professional practices, is a process that requires consensus between the parties involved to solve social problems.

Keywords: Integration, University education, State, Productive sector, Professional practices

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aprobación: julio 2020

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4766459>

¹ Lcda. en Administración. Universidad del Zulia. Mg en Gerencia Educativa, Universidad Bicentenario de Aragua. Dra. en Educación. Perspectivas históricas, políticas, curriculares y de gestión. Universidad de Córdoba España. Coordinadora de la Especialidad en Gerencia Municipal Universidad del Zulia. Núcleo Costa Oriental del Lago. E-mail: gladishernandez@hotmail.com. ID Orcid 0000-0003-0922-1814

² Lcda. en Educación. Mención Informática. Mg en Educación. mención Planificación Educativa. Universidad Bicentenario de Aragua. Diseñadora Curricular de Postgrado e Investigación Universidad del Zulia Núcleo Costa Oriental del Lago. E-mail: Mcmol1311@gmail.com ID Orcid 0000-0002-7056-4464

³ Lcdo. en Administración de Empresas. Esp. En Gerencia. MSc. En Gerencia de Operaciones. Universidad del Zulia. Docente Universidad del Zulia. Núcleo Costa Oriental del Lago. E-mail: aseguralavida@gmail.com ID Orcid 0000-0003-0633-0951

⁴ Lcdo. en Relaciones Industriales Universidad Rafael Belloso Chacín (URBE). MSc en Recursos Humanos (URBE). Dr. en Educación (URBE). Docente Universidad del Zulia. Núcleo Costa Oriental del Lago. E-mail: ramos_elvis@gmail.com Id Orcid 0000-0001-6302-5174

⁵ Ing. En sistemas Instituto Politécnico Santiago Mariño Venezuela. Docente Universidad Nacional experimental Rafael María Baralt. Coordinadora del Programa Informática. Instituto Universitario de Tecnología Juan Pablo Pérez Alfonzo. E. Mail: yey145@hotmail.com Id Orcid 0000-0002-2550-9343

INTRODUCCIÓN

La integración de conocimientos es una necesidad histórica de la educación, pues constituye una vía para solucionar los problemas causados por la explosión de los conocimientos, como consecuencia del impetuoso desarrollo de la ciencia y la tecnología. (Castañeda, Rodríguez, Castillo, López y Rodríguez, 2015).

En la actualidad persisten deficiencias a resolver según lo planteado por Fernández y Pérez (2016) "la necesidad para América Latina de continuar la expansión de sus sistemas de educación superior, fortalecer su capacidad científica-tecnológica y sostener en el largo plazo un esfuerzo incremental de financiamiento público que revierta los efectos de la fuerte desinversión educativa histórica en la región y que asegure un balanceado desarrollo del sistema universitario" (p.4).

Ante la pandemia covid-19 que ha impactado negativamente en todos los ámbitos a nivel social, económico, cultural, laboral, familiar, y educativo, se considera necesario articular estrategias que permitan lograr los objetivos establecidos en el diseño curricular en la educación universitaria que garanticen la vinculación de los futuros profesionales con el entorno socioproductivo de manera segura y efectiva.

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, la educación universitaria es el nivel donde esta investigación concentra su interés; concretamente, en describir las prácticas profesionales implementadas en la formación de los estudiantes, cursantes de pregrado del Núcleo Costa Oriental del Lago (COL) de la Universidad del Zulia (LUZ), en función de mejorar las debilidades presentadas en el diseño curricular vigente, el cual queda desvirtuado ante esta situación no planificada ni prevista en ningún escenario.

En el Núcleo COL, ante esta fuerte crisis socioeconómica y de salud, existe una problemática en cuanto a la integración de los estudiantes de práctica profesional II con el sector empresarial; por lo que se hace necesario, articular desde la universidad convenios, lineamientos y estrategias que permitan la incorporación de los pasantes al sistema productivo del país.

La imagen de formación profesional está asociada a los procesos de difusión, donde el sector educativo mantiene informado y orientado al empresario de la formación y las diferentes titulaciones reales que ofrece la universidad, de tal manera, que los estudiantes puedan aumentar sus posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo con competencias pertinentes a las demandas del entorno.

El panorama nacional y mundial ante los impactos negativos de la pandemia no es muy alentador; sin embargo, ante los nuevos desafíos para los futuros egresados

se deben coordinar esfuerzos que garanticen la relación universidad-estado-sector socioproductivo, lo que ha originado la necesidad de formular la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo debe ser la integración educación universitaria, Estado y sector productivo mediante las prácticas profesionales en las carreras de pregrado del Núcleo COL de la Universidad del Zulia? Por lo que se plantea el siguiente objetivo: describir la integración entre la educación universitaria, Estado y sector productivo mediante las prácticas profesionales.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

INTEGRACIÓN

La Real Academia Española (2019) establece el significado de integración como la acción y efecto de integrar o integrarse. Según Rasse (2015) la dimensión funcional de la integración, puede ser entendida desde la noción de inclusión social. En este sentido se entiende como la existencia de una base normativa y parámetros de valoración compartidos por un grupo de individuos, que los dispone positivamente a vincularse entre sí o, simplemente, a considerarse parte de un mismo todo social.

La integración universitaria permite establecer relaciones que signifiquen la oportunidad de construir espacios donde los estudiantes pueden tener un contacto con aspectos ligados a su profesión, para impulsar cambios en función de mejorar los procesos y condiciones de aprendizaje (León, Gallegos y Vázquez, 2016).

Para efectos de esta investigación se aborda el concepto de integración como un proceso dinámico que permite la unificación de criterios, en función de satisfacer las necesidades académicas, sociales y empresariales mediante la incorporación de estudiantes de pregrado al sector productivo a través de las prácticas profesionales. Este proceso de integración debe tomar en cuenta satisfacer las demandas de los actores involucrados lo que requiere hacer adaptaciones a contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basándose en la realidad actual.

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

El desarrollo y progreso de los países va directamente relacionado con la educación de su población, en ese sentido la educación universitaria está relacionada directamente con el desarrollo socioeconómico del entorno donde se establece. Dentro de los diferentes niveles del sistema educativo, la educación universitaria es un factor distintivo en relación a los ingresos promedio de las personas; es decir, a mayor nivel educativo mayor ingreso económico promedio Yáñez y Barreto (2017).

La educación universitaria, es la que administra los procesos de formación profesional académica, en donde la educación es un factor decisivo en el bienestar de las personas (Oliva, 2016). Para Ruiz, Torres y García (2018) el sistema de educación universitaria, constituye uno de los factores más importantes del desarrollo y evolución de los países y sociedades tradicionales tanto en su evolución como desarrollo sociocultural.

Tomando en cuenta lo mencionado, en esta investigación se define la educación universitaria como el nivel correspondiente a la formación superior encargada de proveer en sus estudiantes las competencias, habilidades y destrezas que les permitan insertarse exitosamente no solo en el mercado laboral local o nacional, sino en mercados internacionales.

ESTADO

Para Bechara (2015) el Estado es una construcción de orden político jurídico, preestablecido para el cumplimiento de los desarrollos de los países; mediante la aplicación de principios y directrices orientadores de la administración pública, como son que la función administrativa esté al servicio de los intereses generales y que los servidores públicos estén siempre dispuestos al servicio del Estado y la comunidad.

Por su parte, Acuña y Chudnovsky (2017) indican que el Estado es el que “administra, gestiona y controla un territorio y sus habitantes a través de una forma de organización burocrática basada en la monopolización. Esta definición implica el reconocimiento de la capacidad coercitiva y administrativa del Estado, una organización autónoma que supera, al menos, en la capacidad coercitiva al resto de los actores en un territorio dado” (p.7).

De acuerdo con lo planteado por los autores, en esta investigación el Estado es el ente autónomo responsable de dirigir, gestionar, administrar, regular y organizar las actividades políticas, económicas, culturales, sociales y educativas en un territorio determinado. En este caso específico es una de las partes encargadas de proveer el financiamiento necesario para el desarrollo de las actividades de aprendizaje.

SECTOR PRODUCTIVO

Caballero, (2016) define el sector productivo como la reunión o conjugación de las actividades productivas según sus características, permitiendo de esta forma hacer una clasificación más ordenada de la producción y facilitar su análisis.

Existen fundamentalmente tres sectores productivos, los cuales a su vez se subdividen en otras ramas de la producción; estos son: El sector primario a

agropecuario, el cual abarca unos subsectores claramente identificados, como la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y la silvicultura; El sector secundario, dividido en dos subsectores, el de la transformación y el de la extracción; el sector de los servicios que no produce ni transforma pero se encarga al igual que los anteriores de satisfacer necesidades mediante la prestación de servicios muy claramente definidos en sus diversos subsectores, entre los cuales tenemos el financiero, el comercio, el trabajo, la salud, el turismo y la educación como los más representativos (Castro, Mercado y González, 2016).

Salto, Jiménez y López (2018) expresan que el sector productivo constituye el aparato que impulsa la economía de un país. Los sectores productivos, son las distintas ramas o divisiones de la actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla, está constituido por el volumen producido en las actividades económicas que se realizan (Fernández, 2018).

También es pertinente establecer que la relación educación universitaria-sector productiva, se puede definir como un acuerdo formal e informal donde existe la participación de dos partes interesadas, de manera que puedan formalizarse bien sea a través de convenios genéricos, específicos o de cooperación, los lineamientos necesarios para poner en marcha la dinámica particular que se requiere.

Tomando en cuenta lo mencionado, en esta investigación el sector productivo, es el entorno donde se integraran los futuros egresados de las carreras de pregrado, a efectos de promover y transferir los conocimientos adquiridos durante su formación profesional, para la ejecución de actividades destinadas a la obtención de productos, bienes y/o servicios requeridos por la sociedad.

PRÁCTICAS PROFESIONALES

Las prácticas profesionales para Peña, Castellano, Díaz y Padrón (2016) vinculan la formación profesional de los estudiantes, el estudio y el trabajo bajo la guía de tutores académicos y empresariales, su propósito es consolidar el proceso formativo. El estudiante dentro de esta etapa está expuesto a las condiciones reales de su campo de trabajo con una orientación de especialistas que coadyuvan al desempeño óptimo de las acciones que se deben ejecutar para lograr las competencias establecidas dentro del perfil de la carrera que cursa.

Por su parte Chan, Mena, Escalante y Rodríguez (2018) definen las prácticas profesionales como un proceso que integra al estudiante en un contexto de aprendizaje situado en escenarios reales, relacionados con la práctica del rol profesional a desempeñar, posibilitando la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias necesarias para el ejercicio profesional.

Para Mayorga, Baltazar, Pérez, Salazar y Martínez (2019) las prácticas profesionales son una manera de vincular al universitario con la vida laboral aplicando los conocimientos adquiridos durante la carrera profesional y así contribuir su formación académica ya que son el medio a través del cual se facilita a los estudiantes potenciar y aplicar diferentes saberes adquiridos

Tomando en cuenta los aportes de los autores para efectos de la investigación se conceptualizan las prácticas profesionales como el conjunto de actividades que permiten la integración de los estudiantes con el sector empresarial, en donde se valida en un entorno real los conocimientos adquiridos durante su carrera consolidando las competencias, habilidades y destrezas que garantizan su éxito en el mercado laboral al egresar.

El nivel de desarrollo de una región o nación está fundamentado en la calidad y formas de interacción de sus instituciones, por lo tanto, resulta necesario entender la relación entre los principales actores involucrados para determinar su papel y el grado de responsabilidad en la construcción de economías sostenibles y de constante crecimiento. Para lograrlo, se han concebido modelos que buscan explicar la interacción entre la universidad y los demás actores de su entorno (Morales, Sanabria y Caballero, 2015)

En este sentido se definen los modelos de integración universidad-sector productivo que forman parte de las estrategias que garantizan la aplicación de las prácticas profesionales, los mismos se describen en el cuadro 1

Cuadro1. Modelos de integración universidad-sector productivo

Modelo	Descripción
Triángulo de Sábado	Este modelo afirma que cualquier política de ciencia y tecnología de un país no será realmente eficiente mientras no se involucren tres partes esenciales: el gobierno, la infraestructura científica tecnológica y el sector productivo. Cada uno de estos agentes conforma el vértice de un triángulo; en donde, el vértice del gobierno es el encargado institucional de la creación de políticas y la movilización de recursos hacia los demás (academia y sector productivo). El sector productivo es el que se encarga de satisfacer la demanda de bienes y servicios solicitados por una sociedad. El vértice de la infraestructura científico tecnológica es un complejo de elementos articulados e interrelacionados entre sí compuesto por el sistema educativo, laboratorios, centros y plantas piloto, sistema institucional de planificación, mecanismos jurídicos administrativos que reglan el funcionamiento de las instituciones.
Sistemas de innovación	Este modelo plantea la integración de diferentes actores en la innovación de las estructuras transdisciplinarias e interactivas complejas, donde los agentes y organizaciones se comunican, cooperan, establecen relaciones de largo plazo tanto condiciones económicas, jurídicas como tecnológicas para el fortalecimiento de la innovación y la productividad de una región o localidad.
Triple Hélice	Se fundamenta en las relaciones mutuas que se dan entre tres ámbitos específicos: las universidades o actores científicos, las empresas e industrias y el gobierno, asumiendo que la innovación surge de las interacciones mutuas entre esas partes

Fuente: Elaboración propia a partir de Morales, Sanabria y Caballero (2015)

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el logro del objetivo de este estudio en cuanto a describir la integración entre la educación universitaria, Estado y sector productivo mediante las prácticas profesionales, la investigación fue de tipo descriptiva al respecto Arias (2012) indica que “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” (p. 24). El diseño fue de fuente documental y según la perspectiva temporal, transeccional contemporánea, con una amplitud de foco unieventual (Hurtado, 2012)

Teniendo en cuenta la naturaleza descriptiva del estudio, se diseñó una matriz de categorías como instrumento de recolección de datos, (cuadro 2), con las definiciones relativas a la fundamentación teórica; una matriz de categorías, es una estrategia metodológica para describir un fenómeno mediante categorías de estudio Rivas (2015).

Cuadro 2. Matriz de Categorías

Objetivo General	Categoría	Subcategorías	Unidad de análisis
Describir la integración entre la educación universitaria, Estado y sector productivo mediante las prácticas profesionales	Estado	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de principios y directrices orientadores de la administración pública - Administración, gestión y control del contexto socioeconómico 	<ul style="list-style-type: none"> - Bechara (2015) - Acuña y Chudnovsky (2017)
	Sector Productivo	<ul style="list-style-type: none"> - Conjugación de las actividades productivas según sus características - Aparato que impulsa la economía de un país - Constituido por el volumen producido en las actividades económicas que se realizan 	<ul style="list-style-type: none"> - Caballero, (2016) - Castro, Mercado y González (2016) - Fernández (2018)
	Prácticas Profesionales	<ul style="list-style-type: none"> - Vinculación profesional de los estudiantes a las condiciones reales de su campo de trabajo - Aprendizaje situado en escenarios reales, relacionados con la práctica del rol profesional a desempeñar - Aplicación de los conocimientos adquiridos durante la carrera profesional - Modelos de integración universidad-sector productivo <ul style="list-style-type: none"> - Triangulo de Sábato - Sistemas de innovación - Triple Hélice 	<ul style="list-style-type: none"> - Peña, Castellano, Díaz y Padrón (2016) - Chan, Mena, Escalante y Rodríguez (2018) - Mayorga, Baltazar, Pérez, Salazar y Martínez (2019) - Morales, Sanabria y Caballero, 2015

Fuente: Elaboración propia (2020)

RESULTADOS

Luego del análisis de las categorías generadas a partir de la revisión teórica sobre la integración entre la educación universitaria, Estado y sector productivo mediante las prácticas profesionales se obtuvieron los resultados especificados en el cuadro 3:

Cuadro 3. Análisis sobre la integración entre la educación universitaria, Estado y sector productivo mediante las prácticas profesionales

Categorías	Resultados	Unidad de análisis
Estado	<ul style="list-style-type: none"> -Se observa que las medidas impuestas para salvar vidas están reduciendo con dureza la actividad económica-productiva. - La observación de la situación nacional demuestra que la recuperación dependerá fundamentalmente de las políticas gubernamentales adoptadas durante este período de dificultades. -Se evidencia que en estos momentos de crisis mundial el Estado como ente rector y responsable del progreso de los países debe aplicar estrategias pertinentes para el arranque de la economía mediante donaciones y financiamiento de la comunidad internacional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bechara (2015) - Acuña y Chudnovsky (2017)
Sector Productivo	<ul style="list-style-type: none"> -En cuanto a la intensidad y duración de la crisis actual se evidencia que es un fenómeno global, que afecta a todos los países del mundo, aunque con intensidades distintas. -Se observan pocas actividades de producción y pocas empresas tienen altos niveles de valor agregado por trabajador, mientras que los demás alcanzan niveles muy bajos de productividad -Se evidencia que la crisis económica tiene su origen tanto en la oferta como en la demanda. Las restricciones sociales han generado la suspensión, total o parcial, de las actividades productivas. Ante ese panorama muchas empresas suspendieron las prácticas profesionales, cancelaron los convenios o pidieron no enviar pasantes y al ser este un requisito requerido para obtener el grado en muchas instituciones, la posibilidad de un grado en los tiempos planeados se ve cuesta arriba. -La situación actual de interrupción de muchas actividades productivas ha generado problemas también en la provisión de insumos, nacionales e importados, para las empresas que han seguido operando. 	<ul style="list-style-type: none"> - Caballero, (2016) - Castro, Mercado y González (2016) - Fernández (2018) -Comisión Económica para América latina y el Caribe (2020)
Prácticas Profesionales	<ul style="list-style-type: none"> - Se observa que las prácticas profesionales tienen un papel significativo para contribuir en el desarrollo del sector productivo más aun en estos tiempos de dificultad en todos los entornos sociales. -Tomando en cuenta los modelos analizados de integración universidad-Estado-Sector productivo, se evidencia la necesidad de establecer mecanismos efectivos que promuevan el desarrollo de las habilidades para la adaptación a los cambios estructurales generados por la pandemia del COVID-19 -El análisis indica que se hace necesario establecer desde la universidad un enfoque que permita la adquisición de habilidades cognitivas y socioemocionales indispensables para el desarrollo humano de los estudiantes en pro de garantizar su incorporación al sistema productivo del país a través de las prácticas profesionales. - El análisis demuestra que el Estado como administrador de las finanzas públicas debe impulsar la transformación de los sectores prioritarios como el caso de la educación universitaria mediante la inversión en tecnologías del aprendizaje y habilidades digitales de los docentes y estudiantes para obtener el acceso permanente a oportunidades de aprendizaje y la adaptación de la fuerza laboral futura 	<ul style="list-style-type: none"> - Peña, Castellano, Díaz y Padrón (2016) - Chan, Mena, Escalante y Rodríguez (2018) - Mayorga, Baltazar, Pérez, Salazar y Martínez (2019) - Morales, Sanabria y Caballero, 2015

Fuente: Elaboración propia (2020)

DISCUSIÓN

Luego de la elaboración de la matriz de categorías para la integración entre la educación universitaria, Estado y sector productivo mediante las prácticas profesionales, los resultados obtenidos permiten establecer que la integración educación universitaria, Estado y sector productivo a través las prácticas profesionales permitirá la articulación de estrategias que fortalecerán el desarrollo de la economía y producción.

Los resultados demuestran que la situación actual de interrupción de las actividades productivas ha generado dificultades en la provisión de insumos, nacionales e importados, para las empresas que han seguido operando. El Estado como responsable de dirigir el desarrollo de la nación debe establecer políticas pertinentes para el impulso de las actividades productivas y garantizar la inversión en uno de los sectores prioritarios como es la educación universitaria.

Considerando estos aspectos se indica que la universidad debe desarrollar nuevas metodologías adaptadas a los cambios generados por una situación sin precedentes que permita la inserción de los estudiantes al sistema productivo del país a través de las prácticas profesionales.

CONCLUSIONES

Luego de describir la integración entre la educación universitaria, Estado y sector productivo mediante las prácticas profesionales se concluye que el vínculo universidad-sector productivo, es un proceso que requiere del consenso entre las partes involucradas, con el fin de resolver problemas sociales presentes y futuros, para contribuir al desarrollo social de manera integral.

Es el momento de que se establezcan políticas pertinentes desde el Estado, las grandes industrias, las empresas productivas y de servicios para impulsar el aparato productivo después de la pandemia.

Finalmente, los resultados indican que se hace necesario establecer desde la universidad un enfoque que permita la adquisición de habilidades necesarias para el desarrollo humano de los estudiantes en su proceso de incorporación al sistema productivo del país a través de las prácticas profesionales.

REFERENCIAS

- Acuña, C y Chudnovsky. M (2017). *12 notas de concepto para entender mejor al Estado, las políticas públicas y su gestión*. Corporación Andina de Fomento. Recuperado de: <https://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1029/12%20notas%20de%20concepto%20para%20entender%20mejor%20al%20Estado%2c%20las%20pol%3%adticas%20p%3%bablicas%20y%20su%20gesti%3%b3n.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Arias, F (2012). *El proyecto de investigación*. 6ta Edición. Editorial Episteme. Caracas.
- Bechara, A. (2015). Aproximación teórica al concepto de Estado: Distinciones en torno a Heller, Jellinek y Carré de Malberg. *Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo*. Vol. VII. N° 14: 72-84. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6731109>
- Caballero, A (2016). Grado de articulación de las estrategias consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo –2014-2018 con la situación del sector industrial colombiano. *Enfoque Disciplinario* 2016; 1(1):14-20
- Castañeda, M; Rodríguez, H; Castillo, O; López, E y Rodríguez, J (2015). El razonamiento clínico desde el ciclo básico, una opción de integración en las ciencias médicas. *Revista EDUMECENTRO* vol.7 no.1. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742015000100003
- Castro, A., Mercado, L. y González, N. (2016). Responsabilidad social corporativa en cadenas hoteleras: Hotel Las Américas en Cartagena de Indias. *Panorama Económico* 24 (1), 283-296.
- Comisión Económica para América latina y el Caribe (2020). Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. Informe Especial COVID-19, N° 4, Santiago 2 de julio 2020. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45734/4/S2000438_es.pdf
- Chan, Mena, Escalante y Rodríguez (2018). Contribución de las Prácticas Profesionales en la formación de los Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán (México). *Formación Universitaria* Vol. 11 N° 1. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/formuniv/v11n1/0718-5006-formuniv-11-01-00053.pdf>
- Fernández, L y Pérez, C (2016). La educación superior latinoamericana en el inicio del nuevo siglo. Situación, principales problemas y perspectivas futuras. *Revista Española de Educación Comparada*. Número 27. PP. 123-148
- Fernández, F. (2018). Caracterización del financiamiento de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú: caso empresa “Negociaciones Ángeles SAC”-Chimbote, 2015. *Tesis de Grado*. Recuperado de: http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/4575/FINANCIAMIENTO_MICRO_Y_PEQUENAS_EMPRESAS_FERNANDEZ_VILLANUEVA_FANY_ELISA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hurtado, J. (2012). *Metodología de la investigación. Guía para la comprensión holística de la ciencia*. 4ta Edición CIEA Sypal y Quirón Ediciones. Bogotá-Caracas.

León, A; Gallegos, M y Vázquez, J. (2016). La práctica escolar favorece la formación de profesionales para su inserción laboral. *Revista Boletín Virtual*. -Vol 5-2. Pp. 94-105

Mayorga, R; Baltazar, R; Pérez, J; Salazar, D y Martínez, A. (2019). Prácticas profesionales y competencias. *Educación y Salud Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*. Vol. 8, No. 15 74-79. Recuperado de: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ICSA/article/view/4740/6878>

Morales, M; Sanabria, P y Caballero, D. (2015). Características de la vinculación universidad-entorno en la Universidad Nacional de Colombia. *Revista Facultad Ciencia y Economía*., Vol. XXIII (1), 189-208.

Oliva, H (2016). La gamificación como estrategia metodológica en el contexto educativo universitario. *Realidad y Reflexión*. Año 16, N° 44. Recuperado de: <http://redicces.org.sv/jspui/bitstream/10972/3182/1/La%20gamificaci%C3%B3n%20como%20estrategia%20metodol%C3%B3gica%20en%20el%20contexto%20educativo%20universitario.pdf>

Peña, T; Castellano, Y; Díaz, D y Padrón, W. (2016). Las Prácticas Profesionales como Potenciadoras del Perfil de Egreso. Caso: Escuela de Bibliotecología y Archivología de La Universidad del Zulia. *Paradigma*, Vol. XXXVII, N° 1; junio de 2016 / 211 -230211. Recuperado de: <http://ve.scielo.org/pdf/pdg/v37n1/art11.pdf>

Rasse, A. (2015). Juntos pero no revueltos. Procesos de integración social en fronteras residenciales entre hogares de distinto nivel socioeconómico. *EURE Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales*. Vol.41 no.122. Doi: <http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612015000100006>. Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0250-71612015000100006&script=sci_arttext&tlng=e

Real Academia Española. (2019). Significado de integración. Recuperado de: <https://dle.rae.es/integraci%C3%B3n>

Rivas, L. (2015). *Construcción de la Matriz Metodológica*. 3^{ra} edición. México. IPN, Editors. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/309399658_Capitulo_11_Construccion_de_la_Matriz_Metodologica

Ruiz, L; Torres, G y García, D (2018). Desafíos de la educación superior. Consideraciones sobre el Ecuador. *INNOVA Research Journal*. Vol. 3, No. 2 pp. 8-16. DOI <https://doi.org/10.33890/innova.v3.n2.2018.617>

Saltos, J; Jiménez, W y López, Z (2018). Los Sistemas de Gestión de Calidad y la conformidad de la norma: un caso de estudio del sector de producción de plantas de calzado, República del Ecuador. *Revista Publicando*. 4 No 11. (2). Pp 620-644

Yáñez, L y Barreto, K (2017). Reflexión de Buenas Prácticas Docentes como eje de Calidad en la Educación Universitaria: Caso Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Norte. *Revista Formación universitaria*. vol.10 no.5. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062017000500007>. Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-50062017000500007&script=sci_arttext&tlng=en